

ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Мирзоулугбек Юсупов

Старший преподаватель кафедры методике обучения спортивным видам

Узбекско Финского педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816971>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim muassasalarida Blum usulidan foydalangan holda jismoniy tarbiya darslarini o'tkazish usullari yoritilgan. Jismoniy tarbiya darslarida chet tilini o'qitish sharoitida pedagogik kompetensiya va o'qituvchi malakasining metodik usullari keltirilgan. Jismoniy tarbiya darslarining tuzilishi sxematik tarzda berilgan, samaradorlikka erishish uchun aniq maqsad va vazifalar qo'yilgan va, eng avvalo, ikkita asosiy yutuq ko'rsatib o'tilgan: dars jarayonining o'zi va ingliz tilidagi nutq. Asosiy e'tibor etnik guruhlarining qiziqishi ortib borayotgan til qismiga qaratilgan. Bunda ingliz tilini o'qitish sohasida davlat siyosati muhim rol o'ynashi ta'kidlangan. Maqolada jismoniy tarbiya darslarida faol foydalanish uchun ingliz tilidagi ba'zi sportga oid iboralar keltirilgan.

Kalit so'zlar: samarali mashqlar, jismoniy tarbiya, innovatsion yondashuv, metodika, xorijiy nutq, xorijiy so'zlar, xorijiy so'z birikmalari, xorijiy iboralar, sport terminologiyasi.

Abstract. The article highlights the methods of conducting physical training classes in educational institutions by using the method of Bloom. The methodological techniques of pedagogical competence, teacher qualifications in terms of teaching a foreign language in physical education classes are represented. The structure of classes in physical culture is schematically determined, specific goals and objectives are given to achieve effectiveness and above all two main achievements are given: the classes themselves and English speech. Particular attention is paid to the language part, which attracts increasing interest among ethnic strata. Here an important role is given to state policy towards teaching English language. The work offers some sports commands in English with the aim of their active usage in the process of teaching physical culture.

Keywords: productive exercises, physical education, innovative approach, methodology, foreign speech, foreign words, foreign word combinations, foreign phrases, sports terminology.

Аннотация. В статье освещены методы проведения занятий по физической культуре в образовательных учреждениях по методу Блума. Представлены методические приемы педагогической компетентности, квалификации учителей в условиях преподавания иностранного языка на уроках физической культуры. Схематически определена структура занятий по физической культуре, приведены конкретные цели и задачи для достижения эффективности и, прежде всего, приведены два основных достижения: сами занятия и английская речь. Особое внимание уделено языковой части, которая вызывает все больший интерес среди этнических слоев. Здесь важная роль отводится государственной политике в области преподавания английского языка. В работе предлагаются некоторые спортивные команды на английском языке с целью их активного использования в процессе обучения физической культуре.

Ключевые слова: продуктивные упражнения, физическая культура, инновационный подход, методика, иностранная речь, иностранные слова, иностранные словосочетания, иностранные фразы, спортивная терминология.

В настоящее время популярность изучения английского языка растёт стремительными темпами. Как говорится, спрос порождает мысли, интересные предложения, активно включает интеллектуальное мышление.

А так как спрос обучения языку на рынке образовательных услуг велик, возникает проблема качественного языкового обучения. В современных условиях педагогического процесса образовательных учреждений это в большинстве случаев является значимой проблемой, включающей в себя ряд научных проблем, связанных с историческо-этническими, культурологическими и социально-педагогическими вопросами.

Развитие творческих способностей, обучающихся немислимо без обобщения опыта использования занятий по английскому языку в системном подходе к обучению и воспитанию. Изучение английского языка, его исторического развития, культуры и быта народов необходимо рассматривать не со стороны деятельности занимающихся, но и как одно из значимых условий, направленных на обеспечение преподавания иностранного языка, а также развитие творческих способностей, обучающихся на том или ином материале. Роль педагога здесь, прежде всего, сводится к тому, чтобы направлять занимающихся на каждом занятии, развивать у них творческие умения и навыки. На сегодняшний день в практике обучения иностранным языкам в образовательных учреждениях Республики Узбекистан эти вопросы поставлены на уровень правительства. Это, конечно же, проявленная забота о поколении, которая даёт свои результаты.

Целью нашей работы является повсеместное использование иностранного языка среди широких слоёв населения начиная от детских дошкольных учреждений, школ, специальных образовательных и в высших учебных заведениях. Для этого считаем необходимым использовать все рычаги и механизмы для достижения надлежащих результатов. Будучи педагогом тренером, предлагаю использовать на занятиях в вышеупомянутых образовательных центрах внедрение поэтапной системы, методики с применением инновационных педтехнологий, а также использование зарубежного передового опыта развитых стран Японии, Англии, США, Канады и других стран. При этом следует учитывать наш менталитет, сохранив в нём весь колорит национальных узбекских традиций, равняясь на наших предков, чьи имена оставили глубокий след и по сей день прославляют нашу необъятную Родину – родной Узбекистан. Это: Алишер Навои, Улугбек, Джамии, Захириддин Мухаммад Бобур, Накшбанди и др.

Планирование и проведение занятий на английском языке с целевой установкой образования в области физической культуры и спорта предполагает формирование физически развитой личности, способной творчески использовать ценности физической культуры для укрепления здоровья и высокой трудовой деятельности, а также организации индивидуального отдыха и правильного использования свободного времени. Результатами обучения должны стать индивидуальные методы и достижения обучающихся, формируемые посредством освоения физической деятельности, в том числе, универсальных учебных действий, обновление содержания образования в сфере

физической культуры, в первую очередь, меняют взгляд на технологию основной формы обучения физической культуры с применением английского языка.

Это определяет значение требований к уровню профессиональной квалификации педагога. Содержание предмета физическая культура направлено не просто на достижение физического развития, а на формирование физической культуры личности, а также на знание английского языка и использование физкультурных терминов.

Занятия по физической культуре подразделяются на

Занятия	с образовательно-познавательной	направленностью
	с образовательно-предметной	
	с образовательно-тренировочной	

Современные занятия строятся по принципу интегрированной системы. Важнейшее качество данных занятий – целостность в сочетании с иностранной речью, выполнение команд, упражнений, движений и других элементов. Цели и задачи занятий:

Применение иностранной речи (англ. яз.) на занятиях физической культуры		
1	Становись, построились, рапорт дежурного.	Fall in; fall into line; report of the duty.
2	Приветствие, сообщение о задаче занятия.	Greeting; report about the task of the lesson.
3	Повороты налево, направо, назад, вперёд.	Turns: left, right, back, forward.
4	Спортивной ходьбой марш!	Walking race, march!
5	Переход на медленный бег.	Switch to slow run.
6	Встали в круг, делаем вместе со мной.	Form a ring, follow my actions.
7	Упражнение разминка на счёт раз, два, три, четыре.	Exercise, warm up (count) one, two, three, four, etc.
8	Переходим к основной части занятия.	Move on to the main part of the lesson.
9	Обучение бегу на короткие дистанции.	Teaching of sprint (short-distance running).

10	Выполнение команд: На старт! Внимание! Марш!	Completing of commands: “Ready! Steady! Go!”
11	Указываем на ошибки, исправляем по ходу занятия.	Pointing to the errors, correcting of the mistakes within the class time.
12	Медленный бег, ходьба, разбор урока.	Slow run, walking, discussion of the lesson.
13	Задание на дом.	Homework.

REFERENCES

1. Атаев А.К., Матвеев Ю.С. Методика преподавания физической культуры и спорта. – Ташкент: 2002. – 342 с.
2. Оливера К. К теории сравнительной педагогики // Перспективы. — 1989. -№2.-С. 15-20
3. Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования: Пер. с англ. — М.: Педагогика-Пресс, 1993.- 168 с.
4. Никитин Э.М. Федеральная система повышения квалификации работников образования: Учеб. пособие / Респ. ин-т повышения квалификации рабагников образования. -М., 1995. — 194 с., с. 85.
5. Образование в современном мире: состояние и тенденции развигия / Под ред. М.И. Кондакова. — М,: Педагогика, 1986. — 248 с.
6. Raysan Majeed Kharib. Research Methods in Physical Education, Mosul, Mosul Universities Press, 1988.
7. Wallce, W.F., et al. (2000): The impact of training on the rise of the stands the proportion of fat in oung women, Nipposn Koutu – easel – zasshi.
8. Н.М.Юсупова. Методика преподавания английского языка детям школьного возраста. – Самарканд. 2004. 372 с.